

INGLIZ TILIDA “VATAN” KONTSEPSINING IFODALANISHI

Karomatova Sadoqatxon Nomonjon qizi

Turon Universiteti Andijon Filiali 1-bosqich magistranti

Email: karomatova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20384222>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilida “Vatan” konseptining ifodalanish xususiyatlari lingvomadaniy va kognitiv yondashuv asosida tahlil qilinadi. Maqolada homeland, motherland, native land, country, nation kabi leksik birliklarning semantik va pragmatik jihatlari yoritiladi. Shuningdek, “Vatan” konseptining ingliz tilida nafaqat geografik, balki madaniy va emotsional mazmun kasb etishi ko‘rsatiladi. Ingliz adabiyotida uchraydigan metaforik ifodalar ham tahlil qilinib, konseptning ramziy xususiyatlari ochib beriladi.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности выражения концепта «Родина» в английском языке на основе лингвокультурологического и когнитивного подходов. В статье рассматриваются семантические и прагматические аспекты таких лексических единиц, как homeland, motherland, native land, country, nation. Также показано, что концепт «Родина» в английском языке обладает не только географическим, но и культурным и эмоциональным содержанием. Анализируются метафорические выражения, встречающиеся в английской литературе, и раскрываются символические особенности данного концепта.

Abstract: This article analyzes the features of expressing the concept of “Motherland” in the English language based on linguocultural and cognitive approaches. The semantic and pragmatic aspects of lexical units such as homeland, motherland, native land, country, and nation are discussed. The article also demonstrates that the concept of “Motherland” in English carries not only a geographical meaning but also cultural and emotional significance. Metaphorical expressions found in English literature are analyzed, revealing the symbolic characteristics of the concept.

Kalit so‘zlar: Vatan konsepti, ingliz tili, lingvomadaniyat, leksik birliklar, semantika, metafora.

Ключевые слова: концепт Родины, английский язык, лингвокультура, лексические единицы, семантика, метафора

Keywords: concept of Motherland, English language, linguoculture, lexical units, semantics, metaphor

XX asr oxirida tilshunoslikda yangi yo‘nalishlarning jadal rivojlanishi konseptlarni inson tafakkuri va madaniyatining muhim birliklari sifatida tadqiq etishga bo‘lgan qiziqishni yanada kuchaytirdi. So‘nggi o‘n yilliklar davomida konseptual tadqiqotlar asosan kognitiv tilshunoslik hamda lingvomadaniyatshunoslik doirasida shakllanib, bu esa tegishli terminologik apparatning yaratilishi va metodologik yondashuvlarning kengayishiga xizmat qildi.

Hozirgi bosqichda konseptlarni o‘rganish an‘anaviy til birliklari semantikasini tahlil qilish bilan cheklanib qolmay, balki fanlararo xususiyat kasb etmoqda. Xususan, inson ongining chuqur mexanizmlari, madaniy xotira reprezentatsiyasi hamda konseptual tuzilmalarning mif va ramz nazariyalari bilan o‘zaro aloqasi masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Shu bois konsept nafaqat mental birlik, balki milliy dunyoqarash va jamoaviy tafakkur xususiyatlarini aks ettiruvchi murakkab lingvomadaniy-kognitiv hodisa sifatida talqin qilinmoqda.

Ingliz lingvomadaniyatida “Vatan” (Motherland) tushunchasi muhim ramziy va madaniy birliklardan biri hisoblanadi. Ushbu timsol ingliz xalqining til ongida mustahkam o‘rin egallagan bo‘lib, u tarixiy xotira, milliy qadriyatlar va madaniy tafakkur bilan bog‘liq holda shakllangan. Til materiallarida “Vatan” konsepti turli misollar orqali keng ifodalanadi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi lingvomadaniyatdagi ramziy birliklarni chuqurroq o‘rganish zarurati bilan izohlanadi. Tadqiqotning ilmiy yangiligi esa “yer – Vatan” timsolining kognitiv

tilshunoslik va lingvomadaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan o'rganilishida ko'rinadi. Tadqiqot davomida tavsifiy, izohlovchi va konseptual tahlil metodlaridan foydalanilgan. Material sifatida Britaniya Milliy Korpusi, Gutenberg korpusi, lug'atlar hamda ingliz badiiy adabiyoti namunalari olingan.

Lingvomadaniy ramzlarni tahlil qilish mifologemalar va ularning kognitiv belgilarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Olingan natijalar ingliz lingvomadaniyatidagi konseptlar lug'atini yaratishda foydali manba bo'lishi mumkin.

Kognitiv tilshunoslik va lingvomadaniyatshunoslikda mif va ramzlar insonning dunyoni anglash jarayonini o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Til xalqning tarixi, folklori va madaniy tajribasini saqlab keluvchi asosiy vositalardan biridir. Shu sababli tilda qadimiy konseptlar bilan bog'liq mif va ramzlar saqlanib qoladi.

Mif va rivoyatlarda insonning olam haqidagi dastlabki tasavvurlari metafora, allegoriya va ertak shaklida ifodalanadi. Mifning asosida esa mifologema turadi va aynan shu birlik syujetning shakllanishiga asos bo'ladi.[1]

Turli lingvomadaniyatlarda mifologemalar til ongining muhim mazmuniy birliklari sifatida namoyon bo'ladi. Psixologiyada bunday birliklar arxetiplar deb ataladi. Har bir xalq o'z mentaliteti va dunyoqarashiga mos ravishda mifologemalarni qayta talqin qiladi. Natijada ular tilning milliy manzarasida aks etadi.

Earth / land makrokonsepti ramziy konseptlar qatoriga kiradi. Makrokonsept murakkab mental birlik bo'lib, u o'z tarkibiga kiruvchi boshqa konseptlar bilan o'zaro bog'liq holda shakllanadi. Bunday konseptlar umumiy va xususiy munosabatlar asosida bir tizimni hosil qiladi.[2]

Mifologik qarashlarga murojaat qiladigan bo'lsak, ingliz lingvomadaniyatida yerning jonli mavjudot sifatidagi tasavvuri uchraydi. Yerning insonlashtirilgan obrazi mifologiya hamda til tarixi bilan bog'liq holda shakllangan. Ayrim manbalarda Earth so'zi qadimgi skandinav mifologiyasidagi yer ma'budasi Jord nomi bilan bog'lanadi. Shu sababli yer obrazi ingliz tilida ona timsoli bilan yaqin aloqada tasavvur qilinadi.[3]

Boshqa qarashlarga ko'ra, ingliz lingvomadaniyatidagi yer timsoli qadimgi yunon Ingliz tilida "Vatan" konsepti bir qator leksik birliklar orqali ifodalanadi. Ularning asosiylari *homeland*, *motherland*, *fatherland*, *native land*, *mother country*, *country* va *nation* birliklaridir. Ushbu leksemalar ma'no jihatdan bir-biriga yaqin bo'lsa-da, ularning qo'llanishida semantik va uslubiy farqlar mavjud.

Masalan, *homeland* leksemasi inson tug'ilib o'sgan yoki o'zini mansub deb biladigan yurt ma'nosini anglatadi:

"Many people were forced to leave their homeland during the war."

(Urush davrida ko'plab odamlar o'z vatanini tark etishga majbur bo'lgan.)

Motherland birligi esa kuchli emotsional va ramziy ma'noga ega bo'lib, Vatan obrazini "ona" timsoli bilan bog'laydi:

"They devoted their lives to defending the motherland." (Ular hayotini vatanni himoya qilishga bag'ishladilar.)

Fatherland leksemasi ingliz tilida nisbatan kam qo'llanadi va ko'proq tarixiy yoki siyosiy uslubda uchraydi:

"The soldiers fought bravely for their fatherland." (Askarlar o'z vatani uchun jasorat bilan kurashdilar.)

Native land yoki *native country* birliklari insonning tug'ilgan joyi ma'nosini ifodalaydi:

"After many years abroad, he returned to his native land."

(U ko'p yillardan so'ng o'z ona yurtiga qaytdi.)

Country leksemasi esa eng keng qo'llanadigan birliklardan biri bo'lib, davlat, hudud va xalq tushunchalarini birgalikda ifodalaydi:

"People should respect the laws of their country." (Odamlar o'z mamlakati qonunlarini hurmat qilishi kerak.)

Nation soʻzi koʻproq xalq va milliy birlik maʼnosini anglatadi: *“The whole nation celebrated Independence Day.”* (Butun xalq Mustaqillik kunini nishonladi.)

Mazkur birliklar ingliz xalqining tarixiy xotirasi, milliy oʻzligi va madaniy qadriyatlarini aks ettiradi. Ayniqsa, motherland va homeland leksemalarida “Vatan” konseptining emotsional-ekspressiv jihati kuchli namoyon boʻladi.

Lingvomadaniy tadqiqotlarda “Vatan” konsepti koʻpincha earth va land makrokonseptlari bilan bogʻliq holda tahlil qilinadi. Earth va land birliklari ingliz tilida nafaqat geografik hududni, balki inson yashaydigan, oʻzini tegishli deb biladigan makonni ham anglatadi. Masalan: *“They protected their land from invaders.”* (Ular oʻz yurtlarini bosqinchilardan himoya qildilar.)

Mifologik qarashlarda yer tirik va muqaddas mavjudot sifatida tasvirlangan. Ayrim manbalarda Earth soʻzining qadimgi skandinav mifologiyasidagi yer maʼbudasi Jord bilan bogʻliqligi qayd etiladi. Shu sababli ingliz tilida yer obrazi koʻpincha ona timsoli bilan uygʻunlashadi.

Shuningdek, ingliz adabiyotida yer va Vatan tushunchalari metaforik tarzda ham ifodalanadi. Masalan, “the heart of the nation”, “the spirit of the land”, “sacred soil” kabi birikmalar Vatan konseptining ramziy va emotsional xususiyatlarini kuchaytiradi.

Demak, ingliz tilida “Vatan” konsepti turli leksik birliklar orqali ifodalanib, ular xalqning milliy ongini, tarixiy xotirasini va madaniy qadriyatlarini aks ettiradi. Ushbu birliklarni semantik va lingvomadaniy jihatdan tahlil qilish ingliz tilining konseptual manzarasini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asronova M.M. “Valuta” konsepti terminlarning tuzilishiga koʻra tasnif, Ilm sarchashmalari. — Xorazm, 2024—№ 8.
2. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. Москва: Наука, 1976. 408 с. («Исследования по фольклору и мифологии Востока»).
3. Маслова В.А., Пименова М.В. Коды лингвокультуры. М.: Флинта, Наука, 2016. 180 с.
4. Пименова М.В. Концепты внутреннего мира (русско-английские соответствия): дис. ... докт. филол. наук. Санкт-Петербург, 2001. 497 с. 28.
5. Пименова М.В., Кондратьева О.Н. Земледельческий код в описании внутреннего мира человека (опыт исторического описания) // Вестник Кемеровского государственного университета. Вып. 2 (26). Кемерово, 2006. С. 46-53.